

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 754 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismoniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinov To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	
Talabalarni kreativ yondashuv asosida tarbiyaviy–innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonlari.....	127
<i>Adizova G. M.</i>	
Iqtidorli bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash	131
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna</i>	
STEAM – ta'lim texnologiyasi asosida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish metodikasi	134
<i>So'fiboyeva Gulchehra Mamurjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	138
<i>Fayzullayeva Xovoxon Xayrullo qizi</i>	
Inklyuziv ta'limga muhtoj bolalar bilan ishlashda tarbiyachining roli.....	142
<i>Mansurova Lobar Luqmon qizi, Boqiyeva E'zoza Mashrab qizi</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni ta'lim-tarbiyalashning ilmiy-pedagogik asoslari.....	146
<i>Tojiboyeva Osiyoxon Alisher qizi</i>	
Xalqaro ta'lim tashkilotlari faoliyatining nazariy asoslari.....	150
<i>Abdusamadova Aziza Kamoliddin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy texnologiyalar asosida ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimi sifatida.....	153
<i>Shanazarov Otabek</i>	
Maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari	158
<i>Radjapova Xuzra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Matematika ta'limida modellashtirishning psixologik va metodik asoslari: disum loyihasi tahlili.....	161
<i>Xaydarov Xurshid Ismatovich</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	166
<i>Ismatullayeva Zuhra Rustam qizi</i>	
Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	170
<i>Abdullayev Yashnarjon Mahkamovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlari.....	173
<i>Abduraxmanov M. B.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlash.....	178
<i>Chinaliyeva Ayjamal Baxitjanovna</i>	
Talabalarda raqamli ta'lim madaniyatini rivojlantirish.....	181
<i>Eshqurbonova Nafisa Bahodir qizi</i>	
Blended Educational Technologies in Higher Education: A Systematic Analysis of Foreign Research.....	183
<i>Fozilova Maxina Adashevna</i>	
Voyaga yetmaganlarda deviant xulq shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillarning roli.....	188
<i>Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Saydazimov Alisher Nurali o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Boshlang'ich tayyorlov guruhida ulotqirish texnikasi elementlarini o'rgatish samaradorligi..... 191 Hayitmurodova Nasiba Abdusalimovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tarbiya fanini o'qitishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish zaruriyati..... 197 Inoyatova Zulfiya Xamdammovna
	Talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etishning metodologik asoslari..... 199 Karimova Madinabonu Dilshodbek qizi
	Kompetentligini baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish 203 Kayumov Oybek Achilovich
	Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish..... 209 Miraxmedova Mubina Mirxalil qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish..... 211 Nisanbayeva Akmaral Kaldibayevna
	Maxsus ta'lim dasturlari orqali iqtidorli talabalarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish 214 Rayimova Shahlo Sobirjon qizi
	STEAM ta'limida ijtimoiy intellektni rivojlantirish metodlari 217 Toshev Elbek Choriyevich
	Innovatsion texnologiyalar va ularning tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimidagi roli..... 223 Usmanov Botir Allaberdiyevich
	Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda volontyorlik faoliyatining ahamiyati..... 227 Xalilova Dilnoza Furkatovna
	Boshlang'ich sinflarda robototexnikaning ahamiyati va o'rni 230 Xodiyeva Dilrabo Pirimovna
	Working With Visual AIDS in Teaching English in Primary Education 233 Yunusova Nodira Akhmadjanovna
	Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari 237 Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna
	The Psychological Impact of Social Media on Youth 242 Dilfuza Qarshiboyeva
	Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi 246 Islamova Dilfuza Dilshodovna
	Dizartriyali bolalar monologik nutqini innovatsion texnologiyalar orqali rivojlantirish..... 250 Pardayeva Muxlisa
	Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida bilish jarayonlarning ahamiyati..... 257 Xaydarova Umidaxon Baxromjon qizi
	Enhancing the Professional Competence of English Language Teachers 259 Karimova Dilshoda Sodiqjon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda montessori metodi bo'yicha sezgir davrlar 264 Tojiakhmedova Maftuna Umarjon qizi
	"Personal learning assistant" vositalari asosida bo'lajak pedagoglarni tayyorlash tizimidagi zamonaviy tendensiyalar tahlili 268 Muradova Maftuna Komilovna, Turobova Ro'zoy Bekmurotovna, Xayrullayev Mo'minbek Anvar o'g'li
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi..... 272 Ravshanova Dildora Sagdullayevna
	Raqamli ta'lim sharoitida elektron axborot-ta'lim muhitining mohiyati va tarkibiy tuzilmasi 279 Temurov Sobirjon Yo'ldoshevich
	Zamonaviy ta'lim menejmentida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati (boshlang'ich ta'lim misolida) .. 283 Pardaboyev Doston
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligida qadriyatlar tarbiyasining amaliy asoslari 286 Xaydarova Mavluda Mo'ydinjon qizi

Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari integratsiyasi asosida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bosqichlari va samarali shakllari.....	292
<i>G'oziyeva Mohlaroyim Qodirxon qizi</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarning (aqliy nuqson) ovqatlanish tartibi	295
<i>Sh. M. Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida imlo savodxonligini oshirishda geymifikatsiya o'yini orqali samarali tashkil etish	299
<i>Mergenbaeva Asiya Erkebaevna</i>	
Musiq a o'qituvchisining pedagogik muloqatining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	304
<i>S. M. Raxmonberdiyeva</i>	
Ijtimoiy-maishiy hayotga yo'naltirish darslarida zaif eshituvchi o'quvchilarning nutqini rivojlantirish	307
<i>Abdulxamidova Gulnoza</i>	
Ispaniya davlati ijtimoiy hayoti, madaniyati va o'ziga xos ta'lim tizimi	311
<i>Umarova Malika Xisabidinovna, Sabirova Nodira Ibrohimovna</i>	
Ertaklardagi so'zlardan foydalangan holda nutqi rivojlanmagan bolalarda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish metodologiyasi	316
<i>G'opporova Mahliyoxonim</i>	
Tarbiya fanida hadislar va milliy qadriyatlarni integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	319
<i>Axmedov Boburjon Vasikovich</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'lim tizimida o'quv-biluv kompetensiyalarini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari	324
<i>Mirzayev Shavkat Turdibayevich</i>	
Mustaqil ta'lim olish faoliyati tushunchasining pedagogik mohiyati va tarkibiy tuzilmasi (fizika fani bo'yicha).....	328
<i>Esanmurodov Otamurod Boboqand o'g'li</i>	
Oliy ta'limda immersiv yondashuvning mohiyati.....	333
<i>Muradova Maftuna Komilovna, Jontemirova Nozima Abdijabbor qizi</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlari tizimida sportchilarning psixologik tayyorgarligini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari.....	337
<i>Yigitaliyev A. F.</i>	
Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasida o'quvchilarning harakat faolligini rivojlantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari.....	343
<i>D. R. Abdusalomov</i>	
Futbolchilarni tayyorlash jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi...	348
<i>Mirbabayev Muzaffar Ismatillayevich</i>	
Empirik tushunchalar va ularning hospital pedagogikadagi pedagogik-psixologik roli	353
<i>Sapayeva Mavluda Shanazarovna</i>	
Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash va huquqiy himoya.....	357
<i>Ibragimova Feruza Bahodirxonovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida kongruentlik kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	362
<i>Kamalova Dilobar Tairovna</i>	
Og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini tashkil etish	366
<i>Raximov Farxod Maxmudovich</i>	
Haqiqiy materiallardan foydalangan holda o'qishni o'rgatish	370
<i>Axmedov Husen Uzairovich</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion va fiziologik yondashuvlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	376
<i>Ruziyeva Gulsara Temirqulovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talaba-yoshlarning jismoniy tarbiyasi.....	380
<i>Nazarov Zokir Abdurahmonovich</i>	
Tafakkur va mantiqiy fikrlash bo'lajak pedagog shaxsining nutq madaniyati omili sifatida	383
<i>A. Sh. Jumayev</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida turizm vositasida tolerantlikni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....	386
<i>Abdumannatova Aziza Abdumajit qizi</i>	

Zamonaviy didaktik vositalar asosida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	390
<i>Asobayeva Noila Samatovna</i>	
Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash" fanidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish	395
<i>Axmedova Zebixon Siddikovna</i>	
Talaba shaxsini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga qo'yilgan pedagogik talablar	399
<i>Boliyev Uchqun Ismatovich</i>	
Translation of Phraseological Units in Mass Media Texts.....	402
<i>Eshmurodova Ziyodaxon Urinbayevna</i>	
Phraseologisms in Modern Russian: A Corpus-Based Analysis of Structural, Semantic, and Functional Dynamics	405
<i>Farkhod Kholmatov</i>	
Yosh sportchilarda sprinterlik qobiliyatlarini rivojlantirishda o'yin uslubidagi mashqlarning o'rni.....	413
<i>G'oibov Yusufali Buxoralievich</i>	
Imitatsion mashqlarni nutqni avtomatizatsiyalash jarayonida qo'llash metodikasi	417
<i>G'aniyeva Muhabbat Lutfullayevna</i>	
1879-1894-yillarda yevropa va aqshdagi asos soluvchi laboratoriyalar evolyutsiyasi orqali eksperimental psixologiya genezisining qiyosiy-tarixiy tahlili.....	420
<i>Haydarov Farhod Imazarovich</i>	
Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi	423
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna</i>	
Bolalarda gigiyeniya qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati	427
<i>Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon</i>	
Kasbiy refleksiya va portfolio metodining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	430
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna, Kamoliddinova Mahliyoqon Zohidjon qizi</i>	
Практическая работа по развитию логического мышления учащихся начальных классов через дидактические игры	433
<i>Отжонов Ж. М., Мамарасулова М. А.</i>	
Umumta'lim maktablarida "tarbiya" fanini o'qitish jarayonida mavjud muammolar, ularning sabablari va takomillashtirish yo'llari.....	436
<i>Mamirova Shaxnoza Xudoyqulovna</i>	
Word Formation and Vocabulary Enrichment in Modern English and Uzbek Languages	440
<i>Muminova Feruza Muratdjanovna</i>	
Nodavlat ta'lim tashkilotlarining maktabgacha ta'lim tizimidagi o'rni va rivojlanish tendensiyalari	443
<i>Muminova Nargiza Sabitdjanovna</i>	
Shaxs taraqqiyotining turli bosqichlarida refleksiyaning rivojlanishi	447
<i>N. I. Xalilova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari	450
<i>Omanqulova Shohida Nematillo qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda gender madaniyatni shakllantirishda milliy qadriyatlar va zamonaviy yondashuvning uyg'unligi	455
<i>O'tkirova Zuhraxon Ahmedjanovna</i>	
Developing Listening and Speaking Skills in Middle School	458
<i>Rakhmonova Dilrabokhon Salokhiddin kizi</i>	
Bolalarda gigiyena qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati	461
<i>Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon</i>	
Avlodlar nazariyalari haqidagi mulohazalarning nazariy tahlili: baby boomerlar, X, Y, Z avlodlari.....	464
<i>Umarova Sitora Muxlisovna, Sharifova Mahtob Murodjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari	467
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Sofoyeva Oysha Davlatyorovna</i>	

Boshlang'ich sinflarda arifmetik amallarni o'rgatishning samarali metodlari.....	470
<i>Solijonova Mavluda Zokir qizi</i>	
Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari.....	472
<i>Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'limda talabalarining harbiy ko'nikmalarini shakllantirishda psixologik omillarning o'rni.....	477
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich</i>	
Bolalarning jismoniy faolligini oshirish va jismoniy rivojlantirish bo'yicha noan'anaviy jismoniy mashqlarning ahamiyati	480
<i>Xalmatova Nasiba Bozorboyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirish muammolari.....	485
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish ..	488
<i>Yuldoshova Mehriniso Ochildiyevna</i>	
Hosila va uning tatbiqlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar	491
<i>Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li</i>	
Развитие речи у детей как ключевой фактор формирования личности.....	496
<i>Дустова Дилдора Собиржановна</i>	
Boshlang'ich sinflarda geometrik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi	498
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	
Дидактические основы подготовки будущих педагогов к лекционной деятельности.....	501
<i>Нодира Азаматова</i>	
O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishini tarkib toptirishning o'ziga xos tamoyillari	505
<i>Mahmudova Zulfiya, Hoshimova Dilnoza</i>	
Musiq ta'limi yo'nalishi talabalarida qo'shiq ijrochiligi malakalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	509
<i>Murodov Mirshoxid Burxanovich</i>	
Umummuhandislik fanlarini o'qitish jarayonida muhandislik oliy ta'lim muassasalari talabalarining texnologik kompetentligini shakllantirish	513
<i>Kiyomov Abdulla Xaytaliyevich</i>	
Психолого-педагогический анализ использования исторических материалов на уроках математики в начальных классах.....	520
<i>Джавлиева Гулнара Раушановна</i>	
Transport vositalari muhandisligida virtual reallik va simulyatsiyaga asoslangan ta'lim texnologiyalarini joriy etish: amaliy kompetensiyalarni rivojlantirishga tizimli yondashuv	529
<i>Tashpulatov Boyburi Baymurotovich</i>	
Adaptiv texnologiyalar va ularning ta'lim tizimidagi o'rni.....	533
<i>Quchqarova Dilnavoz Shaymaxammad qizi</i>	
Talaba-yoshlarda futbol mashg'ulotlari asosida jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari	538
<i>Alimov Tojiddin Yaxshibayevich</i>	
Milliy madaniy meros asosida talabalarda ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni rivojlantirish.....	542
<i>Nomanov Kozimjon Kamoliddinovich</i>	
Innovatsion o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda mayda motorikani rivojlantirish yo'llari	546
<i>Nuritdinova Xurshida Norpulatovna, Azimova Umida To'ra qizi</i>	
Pedagogical opportunities for developing productive skills in english language learning	549
<i>Shohida Otahanova</i>	
Bosh miya o'smasi bo'lgan maktab o'quvchilariga zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib darslarni tashkil etish	552
<i>Xakimova Gulshat Abdusalomovna, Nurmuhammedova Ruxshoda Mirsodiq qizi</i>	

Traits of Oral Fluid Biochemistry and Physical Chemistry in Children Exhibiting Abnormalities Post-Uranoplasty	557
<i>Anvarova Muhtasar Anvarovna</i>	
O'simliklarning abiotik stresslarga chidamliligini oshirishda crispr/cas texnologiyasining ahamiyati	561
<i>Saidmurodov Saidali Chori o'g'li, Lutfullayev Nodir Abdusattor o'g'li, Turayev Ozod Sunnataliyevich, Dulanzarov Abror Anvar o'g'li, Xayitova Shahlo Davlatovna</i>	
Zamonaviy sharoitlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini xorijiy tajribalar asosida boshqarish tizimini takomillashtirish	566
<i>Sotimova Barno Marufjonovna</i>	
Tasviriy san'at fanini o'qitishda milliy san'at elementlaridan foydalanishning ayrim metodlari	570
<i>Abdullayev Sayfulla Fayzullayevich, Abdullayev Suxrob Sayfullayevich, Zikrillayeva Visola Hamrayevna</i>	
Метод, основанный на построении симметрии при делении угла с недоступной вершиной	576
<i>Эсонов Мунавваржон Муқимжонович</i>	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni muhandislik faoliyatiga tayyorlash pedagogik muammo sifatida.....	579
<i>Hamraqulov Yorqin Murtazaqulovich</i>	
Internet tizimida muloqotning gendorologik tipologiyasi	584
<i>Raxmonova Barno Odilovna</i>	
Bolalarga xos nutq muhitida etiketning ahamiyati	587
<i>Temirova Nargiza Davlat qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining kasbiy kompetentligini shakllantirishda virtual reallik asosidagi texnologiyalardan foydalanish.....	590
<i>Choriyeva Lobar Fayzullo qizi, Teshaboyeva Zamira Sabirovna, Safarov Azamat Rasul o'g'li</i>	
Hozirgi kun pedagogi.....	594
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyeziddin qizi</i>	
"Avesto"dagi ta'limiy-axloqiy qarashlarning nazariy asoslari va pedagogik ahamiyati	598
<i>Ibragimova Farangiza Oybekjon qizi</i>	
Ta'lim-tarbiya jarayonida ijtimoiy-pedagogik muammolarning shakllanish omillari va bartaraf etish yo'llari	602
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarini xalqaro reytinglarga tayyorlashda strategik menejmentning o'rni va ahamiyati.	607
<i>Mannonova Barno</i>	
Scientific-Theoretical Bases of Developing Students' Creative Ability Through Folk Practical Art	611
<i>Ruziyeva Mekka Shukhrat kizi</i>	
3-sinf ona tili darslarida integratsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	615
<i>Jurayeva Dildora Ilhom qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Kurash mashg'ulotlari jarayonida texnik-taktik ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	618
<i>Soatov E. M.</i>	
Talabalarining mustaqil ta'limini tashkil etishga asoslangan dasturiy ta'minot yaratish mohiyati	623
<i>Janabergenova Aysuliy Jaksilikovna</i>	
Maxsus pedagogning kasbiy kompetentligi: zamonaviy yondashuvlar va muammolar	626
<i>Shodiyeva Gulchiroy Nurqosimovna</i>	
O'zbek va qoraqalpoq tillarini integratsiyalashgan holda o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	631
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda o'quv-bilish faoliyatini shakllantirishda neyropedagogik usullardan foydalanishning ahamiyati	636
<i>Jumayeva Maxbuba O'ktam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim muhitida musiqa darslarini tashkil etishning uslubiy asoslari	641
<i>Narzikulov Javohir Ikromovich</i>	
Диагностический потенциал формирования критического мышления в оценке нравственной воспитанности студентов педагогических вузов.....	645
<i>Азимова Гулрухбону, Абдувалиева Мухайё</i>	

Musiqa darslarida 4K kompetensiyalarini rivojlantirishning imkoniyatlari va pedagogik shart-sharoitlari....	652
<i>Ochilova Mohinur</i>	
Oliy ta'limda fransuz tilini o'qitishda qr-kod texnologiyalarining samaradorligi	656
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Смарт-технологии как инструмент повышения эффективности управления	660
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Дехконова Мохларойим Бахтиёржон кизи</i>	
Odam markaziy asab tizimi taraqqiyoti va uni rivojlantirishning amaliy yechimlri.....	664
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Mentimeter dasturi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	669
<i>Djabbarova Xabiba Kuvandikovna</i>	
Talabalarda fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishda yangi renessans pedagogikasining o'rni.....	673
<i>Qlicheva Go'zal Chorshanbiyevna</i>	
Kognitiv rivojlanish zamonaviy ta'lim nazariyasida kompleks fenomen sifatida	678
<i>Abdullayeva Madina Baxtiyor qizi</i>	
Kursantlarning maxsus chidamkorligini oshirishda qo'llaniladigan vosita va usullar	681
<i>I. B. Bobomuratov</i>	
The Main Aspects of the Development of Digital Literacy in Higher Pedagogical Education	685
<i>Yusupova Go'zal Oybek qizi</i>	
Conceptual Approaches to Understanding Fanaticism Among Female Adolescents.....	689
<i>Sobirova Sojidxon Akramjon qizi</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida basketbol texnika va taktikasini shakllantirishning pedagogik asoslari.....	692
<i>Bobojonov Nozimjon Ne'matjonovich, Sirojiddin Nasriddinov Salohiddin o'g'li</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida musiqa nazariyasi va solfedjio darslarining pedagogik xususiyatlari	695
<i>Bobojonova Zeboxon Baxtiyor qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida integrativ yondashuv asosida ekologik madaniyatni rivojlantirish ..	699
<i>Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich</i>	
Talabalar identiteti va ularga ijtimoiy tarmoqlar ta'sirining global ahamiyati	702
<i>N. T. Tojiboyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishning zamonaviy usullari	707
<i>Narzullayev Mavlonbek Zikrillo o'g'li, Ostonov Zafar Zamonovich</i>	
Ta'lim metodlari va usullarini modernizatsiya qilish asosida ilmiy tadqiqot madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tizimi.....	710
<i>Olimov Temir Xasanovich</i>	
Changes in Adolescents' Communication Under the Influence of Social Media: Emotional Intelligence and Internet Addiction Issues	715
<i>Salomov Shamsiddin Sabokhiddin Ugli</i>	
O'smir qizlarning jismoniy rivojlanishini takomillashtirishda defile mashqlaridan foydalanish metodikasi ...	720
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Abdullayeva Maxbuba</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida o'quvchilarning divergent fikrlashini shakllantirish metodikasi.....	724
<i>Ubaydullayeva Nazokat Ibodullo qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining pedagogik ko'nikmalarini rivojlantirish: nazariy asoslar, amaliy modellar va innovatsion yondashuvlar	728
<i>Umurzoqova Laylo Baxtiyor qizi</i>	
Talaba-yoshlar jismoniy madaniyat va sportini rivojlantirishning strategik imkoniyatlari	733
<i>Yusupxo'jayev Oxunjon Shuxrat o'g'li</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari.....	737
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Компенсация трудностей в обучении детей младшего школьного возраста, находящихся на длительном лечении	742
<i>Алимова Нигора Исраиловна, Холлиева Нодира Хайтмуратовна</i>	

Формирование профессиональных компетенций будущих художников через освоение узбекского орнамента в системе заданий по композиции.....	745
Д. Б. Бабаева	
Методика и подходы обучения речи в школьной практике	750
Шарипов Одилжлон Гуломжон угли	

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ОЦЕНКЕ НРАВСТВЕННОЙ ВОСПИТАННОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Азимова Гулрухбону

Абдувалиева Мухайё

Студентки 2-го курса магистратуры
Национального педагогического университета имени Низами

Научный консультант: Холмирзаев Х. Д.

К.и.н., профессор кафедры основ духовности и правового образования
НПУУз им. Низами

Аннотация: В статье рассматривается диагностический потенциал формирования критического мышления при оценке нравственной воспитанности студентов педагогических вузов. Обоснована взаимосвязь развития критического мышления и нравственного становления будущих педагогов. Представлены критерии и показатели нравственной воспитанности студентов, а также диагностические возможности технологий критического мышления. Показано, что использование проблемных ситуаций, моральных дилемм и рефлексивных заданий позволяет выявить уровень сформированности нравственных качеств студентов. Сделан вывод о том, что технологии формирования критического мышления выступают эффективным средством диагностики нравственной воспитанности будущих педагогов.

Ключевые слова: критическое мышление, нравственная воспитанность, студенты педагогических вузов, диагностика, будущий педагог, педагогическая этика, критерии, уровни сформированности.

Annotatsiya: Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining ma'naviy tarbiyalanganligini baholashda tanqidiy fikrlashni shakllantirishning diagnostik salohiyati ko'rib chiqiladi. Bo'lajak pedagoglarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va ularning ma'naviy shakllanishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik asoslanadi. Talabalarining ma'naviy tarbiyalanganlik mezonlari va ko'rsatkichlari, shuningdek, tanqidiy fikrlash texnologiyalarining diagnostik imkoniyatlari yoritiladi. Muammoli vaziyatlar, axloqiy dilemmalar va refleksiv topshiriqlardan foydalanish talabalarining ma'naviy sifatlari darajasini aniqlash imkonini berishi ko'rsatib beriladi. Tanqidiy fikrlashni shakllantirish texnologiyalari bo'lajak pedagoglarning ma'naviy tarbiyalanganligini diagnostika qilishning samarali vositasi ekanligi xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, ma'naviy tarbiyalanganlik, pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabarlari, diagnostika, bo'lajak pedagog, pedagogik etika, mezonlar, darajalar.

Abstract: The diagnostic potential of critical thinking formation in assessing the moral upbringing of students in pedagogical universities is examined. The relationship between the development of critical thinking and the moral formation of future teachers is substantiated. The criteria and indicators of students' moral upbringing, as well as the diagnostic capabilities of critical thinking technologies, are presented. It is demonstrated that the use of problem situations, moral dilemmas, and reflective tasks enables the identification of the level of students' moral qualities. It is concluded that critical thinking formation technologies serve as an effective tool for diagnosing the moral upbringing of future teachers.

Key words: critical thinking, moral upbringing, students of pedagogical universities, diagnostics, future teacher, pedagogical ethics, criteria, levels of formation.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях модернизации системы высшего педагогического образования особую значимость приобретает проблема формирования нравственно зрелой личности будущего учителя. Общество предъявляет повышенные требования к профессионально-нравственным качествам педагога, его способности принимать обоснованные решения, анализировать педагогические ситуации и осуществлять нравственный выбор. В связи с этим возрастает роль критического мышления как важнейшего инструмента осмысления моральных норм, ценностей и профессиональной ответственности будущих специалистов.

Актуальность исследования обусловлена тем, что формирование критического мышления студентов педагогических вузов рассматривается не только как средство интеллектуального развития, но и как важный фактор нравственного становления личности. Критическое мышление способствует осознанному восприятию моральных норм, анализу педагогических ситуаций, оценке поступков и формированию устойчивых нравственных убеждений. Однако диагностические возможности критического мышления при оценке уровня нравственной воспитанности студентов остаются недостаточно изученными, что требует специального научного анализа.

Несмотря на наличие исследований, посвящённых развитию критического мышления и нравственному воспитанию будущих педагогов, в педагогической науке сохраняется противоречие между необходимостью объективной диагностики нравственной воспитанности студентов и недостаточной разработанностью диагностических критериев, основанных на показателях сформированности критического мышления. Данное противоречие определяет проблему исследования, заключающуюся в выявлении диагностического потенциала формирования критического мышления при оценке нравственной воспитанности студентов педагогических вузов.

1. Объект исследования – процесс нравственного воспитания студентов педагогических вузов.
2. Предмет исследования – диагностический потенциал формирования критического мышления при оценке нравственной воспитанности студентов педагогических вузов.
3. Цель исследования – определить диагностические возможности критического мышления при оценке уровня нравственной воспитанности студентов педагогических вузов.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи исследования:

- раскрыть теоретические основы формирования критического мышления студентов педагогических вузов;
- определить сущность и структуру нравственной воспитанности будущих педагогов;
- выявить диагностический потенциал критического мышления при оценке нравственной воспитанности;
- разработать критерии, показатели и уровни оценки нравственной воспитанности студентов;
- определить методы диагностики нравственной воспитанности на основе сформированности критического мышления.

Научная новизна исследования заключается в обосновании диагностического потенциала критического мышления как инструмента оценки нравственной воспитанности студентов педагогических вузов, а также в разработке критериев и показателей диагностики на основе взаимосвязи когнитивного, ценностного и поведенческого компонентов личности будущего педагога.

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении понятийного аппарата проблемы, раскрытии взаимосвязи критического мышления и нравственной воспитанности студентов, а также в обосновании диагностического подхода к оценке нравственного развития будущих педагогов.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования разработанных критериев и диагностических показателей в образовательном процессе педагогических вузов при мониторинге уровня нравственной воспитанности студентов и совершенствовании содержания профессиональной подготовки будущих учителей.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Формирование критического мышления студентов педагогических вузов является одной из приоритетных задач современного педагогического образования. В условиях информационного общества будущий педагог должен обладать способностью анализировать информацию, объективно оценивать педагогические ситуации, принимать обоснованные решения и осуществлять нравственный выбор. В

этой связи критическое мышление рассматривается как важнейшее условие профессионально-нравственного становления личности будущего учителя.

В научной литературе критическое мышление определяется как сложное интегративное качество личности, включающее способность к анализу, интерпретации, оценке информации, формированию аргументированных выводов и рефлексии собственной деятельности. Критическое мышление предполагает не только интеллектуальную активность, но и ценностное отношение к анализируемым явлениям, что особенно важно в процессе формирования нравственной воспитанности студентов педагогических вузов.

Структура критического мышления будущего педагога включает несколько взаимосвязанных компонентов. Когнитивный компонент отражает знания о способах анализа информации, логических операциях и принципах аргументации. Оценочно-аналитический компонент характеризуется умением сопоставлять различные точки зрения, выявлять причинно-следственные связи и делать обоснованные выводы. Рефлексивный компонент связан со способностью анализировать собственные действия, оценивать результаты деятельности и корректировать поведение. Ценностный компонент выражается в осознании нравственных норм и ориентации на гуманистические ценности педагогической профессии.

Особое значение формирование критического мышления приобретает в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов. Это связано с тем, что педагогическая деятельность требует постоянного анализа образовательных ситуаций, оценки поведения обучающихся, принятия педагогически целесообразных и нравственно обоснованных решений. Развитие критического мышления способствует формированию способности к самостоятельному суждению, ответственности за принятые решения и осознанному выбору педагогических средств воздействия.

Эффективность формирования критического мышления студентов педагогических вузов обеспечивается рядом педагогических условий. К ним относятся использование проблемного обучения, организация дискуссий, анализ педагогических ситуаций, внедрение кейс-методов, развитие рефлексивной деятельности студентов, а также создание образовательной среды, стимулирующей самостоятельность и активность обучающихся. Применение указанных условий способствует развитию аналитических навыков и формированию нравственно ориентированного мышления будущих педагогов.

Важным аспектом является взаимосвязь критического мышления и нравственного развития студентов. Критическое мышление позволяет будущим педагогам осмысленно воспринимать моральные нормы, оценивать поступки с позиции педагогической этики, анализировать конфликтные ситуации и выбирать нравственно обоснованные решения. Таким образом, формирование критического мышления выступает не только как средство интеллектуального развития студентов, но и как важный фактор их нравственной воспитанности.

Нравственная воспитанность студентов педагогических вузов рассматривается как интегративное качество личности будущего педагога, отражающее уровень усвоения моральных норм, ценностей педагогической профессии и готовность к их реализации в профессиональной деятельности. В современных условиях подготовки педагогических кадров нравственная воспитанность приобретает особое значение, поскольку будущий учитель выступает не только носителем знаний, но и образцом нравственного поведения для обучающихся.

В педагогической науке нравственная воспитанность трактуется как совокупность нравственных убеждений, ценностных ориентаций, моральных качеств и поведения личности. Для студентов педагогических вузов она проявляется в осознании профессионального долга, ответственности за результаты педагогической деятельности, уважительном отношении к личности обучающегося, соблюдении норм педагогической этики и способности к нравственному выбору в различных педагогических ситуациях.

Структура нравственной воспитанности студентов педагогических вузов включает несколько взаимосвязанных компонентов. Когнитивный компонент характеризуется знаниями о нравственных нормах, принципах педагогической этики и ценностях гуманистического образования. Ценностно-мотивационный компонент отражает отношение студентов к нравственным идеалам, внутреннюю потребность следовать моральным принципам и стремление к профессионально-нравственному самосовершенствованию. Поведенческий компонент проявляется в реальных поступках студентов, соблюдении норм общения, ответственности и педагогической тактичности. Рефлексивный компонент связан со способностью анализировать собственное поведение, оценивать его с нравственных позиций и корректировать дальнейшую деятельность.

Содержание нравственной воспитанности будущих педагогов включает такие качества, как гуманизм, ответственность, справедливость, педагогическая тактичность, толерантность, уважение к личности обучающегося, готовность к сотрудничеству и способность к эмпатии. Указанные качества формируются в процессе учебной и внеучебной деятельности студентов, педагогической практики, а также взаимодействия с преподавателями и сверстниками.

Особенностью нравственной воспитанности студентов педагогических вузов является её тесная связь с профессиональной направленностью. Будущий педагог должен не только усваивать нравственные нормы, но и уметь применять их в педагогической деятельности, анализировать моральные аспекты образовательных ситуаций и принимать нравственно обоснованные решения. В этом процессе важную роль играет развитие критического мышления, которое способствует осмыслению нравственных ценностей и формированию устойчивых моральных убеждений.

Таким образом, нравственная воспитанность студентов педагогических вузов представляет собой многокомпонентное образование, включающее знания, ценности, поведение и рефлексию, а её формирование является важным условием подготовки профессионально компетентного и нравственно зрелого будущего педагога.

Диагностика нравственной воспитанности студентов педагогических вузов представляет собой сложный педагогический процесс, требующий объективных критериев и показателей оценки. В современных условиях одним из перспективных направлений является использование диагностического потенциала критического мышления, которое позволяет выявить уровень осознанности нравственных норм, способность студентов к моральному анализу и готовность к принятию ответственных педагогических решений.

Критическое мышление выступает важным инструментом диагностики нравственной воспитанности, поскольку оно отражает способность личности анализировать моральные ситуации, сопоставлять различные ценностные позиции, выявлять причинно-следственные связи и формулировать аргументированные выводы. В процессе диагностики нравственной воспитанности именно уровень сформированности критического мышления позволяет определить, насколько студент осознаёт нравственные основания своей будущей профессиональной деятельности.

Диагностический потенциал критического мышления проявляется в возможности оценки когнитивного, ценностного и поведенческого аспектов нравственной воспитанности. На когнитивном уровне критическое мышление позволяет выявить знания студентов о нравственных нормах педагогической деятельности и понимание моральных принципов взаимодействия с обучающимися. На ценностно-мотивационном уровне оценивается способность студентов аргументировать собственную позицию, проявлять гуманистическую направленность и осознавать значимость нравственных ценностей. На поведенческом уровне критическое мышление проявляется в умении анализировать педагогические ситуации и выбирать нравственно обоснованные способы поведения.

Важным аспектом диагностического потенциала критического мышления является его связь с рефлексивной деятельностью студентов. Способность к рефлексии позволяет будущим педагогам оценивать собственные действия, анализировать ошибки и корректировать поведение с учётом нравственных норм. Таким образом, уровень сформированности рефлексивных умений выступает значимым показателем нравственной воспитанности студентов.

Для реализации диагностического потенциала критического мышления могут использоваться различные педагогические средства: анализ педагогических ситуаций, решение морально-этических задач, дискуссии, кейс-методы, рефлексивные задания и анкетирование. Применение данных методов позволяет выявить способность студентов аргументировать нравственный выбор, оценивать педагогические действия и принимать обоснованные решения в профессионально значимых ситуациях.

Таким образом, диагностический потенциал формирования критического мышления заключается в возможности комплексной оценки уровня нравственной воспитанности студентов педагогических вузов. Использование показателей критического мышления позволяет повысить объективность диагностики, выявить уровень сформированности нравственных убеждений и определить направления дальнейшего профессионально-нравственного развития будущих педагогов.

Определение критериев и показателей оценки нравственной воспитанности студентов педагогических вузов на основе сформированности критического мышления является необходимым условием объективной диагностики исследуемого качества. Критерии позволяют выявить структурные компоненты нравственной воспитанности, а показатели отражают степень их проявления в учебной и профессионально ориентированной деятельности студентов.

В соответствии со структурой нравственной воспитанности и особенностями критического мышления целесообразно выделить когнитивный, ценностно-мотивационный, поведенческий и рефлексивный критерии.

Когнитивный критерий характеризует уровень знаний студентов о нравственных нормах педагогической деятельности и способность к их критическому осмыслению. Показателями данного критерия выступают понимание сущности нравственных ценностей, умение анализировать моральные ситуации, способность аргументировать нравственные суждения, а также умение выявлять причинно-следственные связи в педагогических ситуациях.

Ценностно-мотивационный критерий отражает отношение студентов к нравственным идеалам и их готовность руководствоваться моральными принципами в будущей профессиональной деятельности. Показателями данного критерия являются устойчивость нравственных убеждений, ориентация на гуманистические ценности, проявление ответственности, способность к нравственному выбору и готовность отстаивать собственную позицию на основе критического анализа.

Поведенческий критерий характеризует проявление нравственных качеств в практической деятельности студентов. Показателями выступают соблюдение норм педагогической этики, педагогическая тактичность, уважительное отношение к окружающим, способность принимать нравственно обоснованные решения в учебных и профессиональных ситуациях, а также готовность к сотрудничеству.

Рефлексивный критерий связан со способностью студентов к самоанализу и оценке собственного поведения с позиций нравственных норм. Показателями данного критерия являются умение анализировать собственные действия, выявлять ошибки, корректировать поведение, оценивать результаты деятельности и стремление к нравственному самосовершенствованию.

Высокий уровень характеризуется устойчивыми нравственными убеждениями, развитым критическим мышлением, способностью анализировать педагогические ситуации и принимать нравственно обоснованные решения. Студенты данного уровня проявляют ответственность, педагогическую тактичность, гуманистическую направленность и способность к рефлексии.

Средний уровень отличается наличием знаний о нравственных нормах и частичной сформированностью критического мышления. Студенты способны анализировать отдельные ситуации, однако испытывают трудности при аргументации нравственного выбора и проявляют недостаточную устойчивость нравственных убеждений.

Низкий уровень характеризуется фрагментарными знаниями о нравственных нормах, недостаточным развитием критического мышления и затруднениями в оценке педагогических ситуаций. Студенты данного уровня испытывают трудности в принятии нравственно обоснованных решений и проявляют слабую рефлексивную активность.

Таким образом, выделенные критерии, показатели и уровни оценки позволяют осуществлять комплексную диагностику нравственной воспитанности студентов педагогических вузов на основе сформированности критического мышления и обеспечивают объективность педагогического исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методика диагностики нравственной воспитанности студентов педагогических вузов на основе сформированности критического мышления предполагает комплексное использование взаимодополняющих методов исследования, обеспечивающих объективность и достоверность полученных результатов. Разработка методики основывается на выделенных критериях, показателях и уровнях оценки нравственной воспитанности студентов.

В процессе исследования применялся комплекс теоретических и эмпирических методов. К теоретическим методам относятся анализ научной литературы, обобщение педагогического опыта, моделирование и систематизация научных положений по проблеме формирования критического мышления и нравственной воспитанности студентов. Использование данных методов позволило определить концептуальные основы диагностики и разработать диагностический инструментарий.

В качестве эмпирических методов использовались анкетирование, тестирование, наблюдение, анализ педагогических ситуаций и метод экспертной оценки. Анкетирование позволило выявить отношение студентов к нравственным ценностям и уровень осознания ими моральных норм педагогической деятельности. Тестирование применялось для определения уровня сформированности критического мышления и способности студентов к анализу педагогических ситуаций. Наблюдение использовалось для оценки проявления нравственных качеств студентов в учебной и внеучебной деятельности.

Особое значение в диагностике имел метод анализа педагогических ситуаций, направленный на выявление способности студентов к нравственному выбору. Студентам предлагались проблемные ситуации, требующие критического анализа и принятия нравственно обоснованных решений. Полученные ответы оценивались в соответствии с разработанными критериями и показателями нравственной воспитанности.

Для повышения объективности диагностики применялся метод экспертной оценки, в рамках которого преподаватели педагогических дисциплин и руководители педагогической практики оценивали проявления нравственных качеств студентов. Экспертная оценка позволила сопоставить результаты самооценки студентов с наблюдаемыми поведенческими проявлениями.

Обработка результатов диагностики осуществлялась на основе количественного и качественного анализа. Количественный анализ позволил определить уровень нравственной воспитанности студентов

по каждому критерию, а качественный анализ – выявить особенности проявления критического мышления в процессе нравственной оценки педагогических ситуаций.

Следовательно, разработанная методика диагностики обеспечивает комплексную оценку нравственной воспитанности студентов педагогических вузов на основе сформированности критического мышления и позволяет определить уровни развития исследуемого качества, а также направления дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В целях определения диагностического потенциала формирования критического мышления в оценке нравственной воспитанности студентов педагогических вузов было проведено опытно-экспериментальное исследование. В диагностике приняли участие студенты педагогических направлений подготовки, у которых оценивался уровень нравственной воспитанности на основе выделенных критериев: когнитивного, ценностно-мотивационного, поведенческого и рефлексивного.

На констатирующем этапе исследования была проведена первичная диагностика уровня нравственной воспитанности студентов. Полученные данные показали преобладание среднего уровня сформированности исследуемого качества. Студенты демонстрировали понимание нравственных норм педагогической деятельности, однако испытывали трудности при аргументации собственной позиции и анализе педагогических ситуаций, требующих морального выбора. Высокий уровень был выявлен у студентов, обладающих развитой рефлексией, способностью к критическому анализу и устойчивыми нравственными убеждениями. Низкий уровень характеризовался недостаточной сформированностью нравственных знаний и затруднениями в оценке педагогических ситуаций.

Анализ результатов по когнитивному критерию показал, что студенты владеют теоретическими представлениями о нравственных ценностях педагогической профессии, однако не всегда способны применять их в практических ситуациях. По ценностно-мотивационному критерию установлено, что большинство студентов признаёт значимость нравственных норм, но не всегда проявляет устойчивость в их реализации. Поведенческий критерий выявил, что нравственные качества студентов проявляются преимущественно в стандартных условиях, тогда как в проблемных ситуациях наблюдаются затруднения при принятии решений. По рефлексивному критерию отмечен недостаточный уровень способности к самоанализу и оценке собственных действий.

На формирующем этапе исследования были внедрены педагогические задания, направленные на развитие критического мышления студентов. Использовались анализ педагогических ситуаций, дискуссии, кейс-методы, проблемные задания и рефлексивные упражнения. Организация учебной деятельности способствовала активизации аналитической деятельности студентов и развитию способности к нравственной оценке профессиональных ситуаций.

Контрольный этап диагностики показал положительную динамику по всем выделенным критериям. Увеличилось количество студентов с высоким уровнем нравственной воспитанности, снизилась доля студентов с низким уровнем. Студенты стали более аргументированно выражать собственную позицию, демонстрировать способность к моральному анализу и осознанному выбору решений в педагогических ситуациях. Наиболее заметные изменения выявлены по рефлексивному критерию, что проявилось в развитии способности студентов к самооценке и корректировке поведения с учётом нравственных норм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В статье рассмотрен диагностический потенциал формирования критического мышления в оценке нравственной воспитанности студентов педагогических вузов. Проведённый теоретический анализ позволил уточнить содержание понятий “критическое мышление” и “нравственная воспитанность”, а также выявить их взаимосвязь в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов. Установлено, что развитие критического мышления способствует осмысленному восприятию нравственных норм, формированию устойчивых ценностных ориентаций и готовности студентов к принятию нравственно обоснованных решений.

В ходе исследования определены структурные компоненты нравственной воспитанности студентов педагогических вузов, включающие когнитивный, ценностно-мотивационный, поведенческий и рефлексивный аспекты. На их основе разработаны критерии и показатели диагностики, позволяющие оценивать уровень сформированности нравственной воспитанности с учётом развития критического мышления студентов.

Предложена методика диагностики нравственной воспитанности студентов педагогических вузов, основанная на комплексном применении анкетирования, анализа педагогических ситуаций, тестиро-

вания, наблюдения и экспертной оценки. Использование данных методов позволило выявить особенности проявления критического мышления в процессе нравственной оценки профессионально значимых ситуаций.

Результаты опытно-экспериментальной работы показали положительную динамику уровня нравственной воспитанности студентов при целенаправленном развитии критического мышления. Повышение уровня аргументированности суждений, развитие способности к моральному анализу и формирование рефлексивных умений свидетельствуют о значимости критического мышления как диагностического инструмента оценки нравственной воспитанности будущих педагогов.

Полученные результаты могут быть использованы в образовательном процессе педагогических вузов при организации работы по формированию нравственной воспитанности студентов, а также при разработке диагностических процедур оценки профессионально-нравственного развития будущих педагогов.

Список использованной литературы:

1. Абдулла Авлоний. Туркий гулистан ёхуд ахлоқ. – Ташкент: Ўқитувчи, 1992.
2. Зимняя И. А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2004.
3. Сластенин В. А. Педагогика: учебное пособие. – М.: Академия, 2008.
4. Исаев И. Ф. Педагогика. – М.: Академия, 2010.
5. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2012.
6. Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб.: Питер, 2000.
7. Дьюи Дж. Демократия и образование. – М.: Педагогика, 2000.
8. Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991.
9. Хуторской А. В. Современная дидактика. – СПб.: Питер, 2007.
10. Лихачёв Б. Т. Педагогика. – М.: Владос, 2005.
11. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя. – М.: Высшая школа, 1990.
12. Мирзиёев Ш. М. Стратегия развития Нового Узбекистана. – Ташкент, 2022.
13. ЮНЕСКО. Образование для устойчивого развития. – Париж, 2017.
14. Джонсон Р. Х. Критическое мышление: теория и практика. – М., 2014.
15. Вербицкий А. А. Контекстное обучение в высшей школе. – М.: Высшая школа, 1991.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.